

MAHALLIY BUDJETLARNING MOLIVAVIY MUSTAQILLIGI DARAJASI VA UNI BELGILOVCHI OMILLAR

Alimqulov Hikmatulla Baxrom o'g'li

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19327165>

Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligi davlat moliya tizimining ajralmas va muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu tushuncha hududiy boshqaruv organlarining o'z ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarini mustaqil ravishda moliyalashtirish imkoniyatini ifodalaydi. Moliyaviy mustaqillik darajasi hududlarning iqtisodiy rivojlanish sur'atlari, aholining turmush darajasi hamda hududiy siyosatning samaradorligi bilan bevosita bog'liqdir. Shu jihatdan, mahalliy budjetlar davlat moliya siyosatini amalga oshirishda asosiy vositalardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Moliyaviy mustaqillik darajasi, avvalo, mahalliy hokimiyat organlarining o'z daromad manbalariga ega bo'lishi bilan belgilanadi. Agar hududlar o'z daromadlarini mustaqil shakllantira olsa, ular iqtisodiy va ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda yuqori darajada erkinlikka ega bo'ladi. Bu esa hududiy rivojlanishning barqarorligini ta'minlab, markaziy budjetga bo'lgan qaramlikni kamaytiradi. Shu bilan birga, moliyaviy mustaqillik hududlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini ham shakllantiradi.

Mahalliy budjetlarning daromad manbalari tarkibiga soliqlar, yig'imlar va boshqa majburiy to'lovlar kiradi. Xususan, yer solig'i, mol-mulk solig'i, mahalliy yig'imlar va boshqa tushumlar asosiy manbalar hisoblanadi. Ushbu daromadlarning barqaror va yetarli darajada shakllanishi mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlaydi. Agar daromad manbalari diversifikatsiya qilingan bo'lsa, bu moliyaviy xavflarni kamaytiradi va budjet barqarorligini oshiradi.

Biroq amaliyotda ko'plab hududlarda mahalliy budjet daromadlarining katta qismi markaziy budjetdan ajratiladigan transfertlar hisobiga shakllanadi. Bu esa moliyaviy qaramlikni yuzaga keltiradi va hududlarning mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatlarini cheklaydi. Markaziy budjetga yuqori darajada bog'liqlik hududiy tashabbuslarning susayishiga ham olib kelishi mumkin.

Mahalliy soliqlar va yig'imlar ulushining yuqori bo'lishi moliyaviy mustaqillikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan ushbu daromadlar hududiy boshqaruv organlariga o'z siyosatini mustaqil ravishda yuritish imkonini beradi. Shu sababli, mahalliy darajada soliq bazasini kengaytirish va soliq yig'imlarini samarali tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Hududlarning moliyaviy mustaqillik darajasini belgilovchi bir qator asosiy omillar mavjud (1-rasm).

Hududning iqtisodiy salohiyati moliyaviy mustaqillik darajasini belgilovchi omillar qatorida muhim o'rinni egallab, sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish sohasi rivojlangan hududlarda budjet tushumlari yuqori bo'ladi. Bu esa o'z navbatida hududning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytiradi. Aksincha, iqtisodiy jihatdan sust rivojlangan hududlar ko'proq markaziy yordamga muhtoj bo'ladi.

Hududdagi tadbirkorlik faoliyati mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashda eng muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining rivojlanishi hudud iqtisodiyotining asosiy drayveri hisoblanib, ular orqali yaratiladigan qo'shimcha qiymat budjet daromadlarining oshishiga

xizmat qiladi. Tadbirkorlik faoliyatining kengayishi nafaqat soliq tushumlarini ko'paytiradi, balki yangi ish o'rinlari yaratish, aholi bandligini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, davlat tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, jumladan, soliq imtiyozlari berish, kredit resurslariga kirishni osonlashtirish va institutsional muhitni yaxshilash mahalliy budjetlarning daromad bazasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

1-rasm. Hududlarning moliyaviy mustaqillik darajasini belgilovchi asosiy omillar

Aholi soni va uning daromad darajasi ham mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Demografik ko'rsatkichlarning o'sishi iste'mol talabining ortishiga olib keladi, bu esa bilvosita soliqlar tushumining oshishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, aholining daromad darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri soliqlar, jumladan daromad solig'i tushumlari ham shunchalik ortadi. Natijada, mahalliy budjetlarning moliyaviy imkoniyatlari kengayadi. Demak, aholi farovonligini oshirishga qaratilgan siyosat nafaqat ijtimoiy, balki fiskal jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Mahalliy hokimiyat organlarining moliyaviy boshqaruv samaradorligi moliyaviy mustaqillikni ta'minlashda hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Budjet mablag'larini rejalashtirish, taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonlarining samarali tashkil etilishi mavjud resurslardan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Ayniqsa, natijadorlikka asoslangan budjetlashtirish (performance-based budgeting) tizimini joriy etish mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali moliyaviy boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish va shaffoflikni ta'minlash mumkin.

Davlat tomonidan ajratiladigan subsidiya va dotatsiyalar hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni yumshatishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular iqtisodiy jihatdan kam rivojlangan hududlarni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan. Biroq transfertlarning ortiqcha ulushi mahalliy budjetlarning mustaqilligini cheklab, ularni markaziy budjetga qaram holga keltiradi. Shu sababli transfert siyosatini ishlab chiqishda muvozanatni ta'minlash, ya'ni rag'batlantiruvchi mexanizmlarni qo'llash muhim hisoblanadi.

Mahalliy budjet xarajatlarining tuzilmasi ham moliyaviy mustaqillik darajasini baholashda muhim mezonlardan biri hisoblanadi. Xarajatlarning tarkibi va ustuvor yoʻnalishlari hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini aks ettiradi. Agar hududlar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib mustaqil ravishda xarajatlarni rejalashtira olsa, bu ularning moliyaviy erkinligini koʻrsatadi. Shu bilan birga, ijtimoiy sohalarga yoʻnaltirilgan xarajatlarning ustuvorligi aholining turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Hududiy infratuzilmaning rivojlanganligi iqtisodiy faollikni ragʻbatlantiruvchi asosiy omillardan biridir. Transport, aloqa, energetika va kommunal infratuzilmaning rivojlanganligi ishlab chiqarish hajmini oshirish, logistika xarajatlarini kamaytirish va investitsiya muhitini yaxshilash imkonini beradi. Natijada, iqtisodiy faollik ortib, soliq tushumlari koʻpayadi va mahalliy budjetlarning daromad bazasi kengayadi.

Investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati hududning iqtisodiy salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ichki va tashqi investitsiyalar yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, innovatsiyalarni joriy etish va iqtisodiy diversifikatsiyani taʼminlashga xizmat qiladi. Bu esa oʻz navbatida yangi ish oʻrinlari yaratilib, soliq tushumlarining ortishiga olib keladi. Shu bois investitsiya muhitini yaxshilash, investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini mustahkamlashda muhim strategik yoʻnalish hisoblanadi.

Qonunchilik bazasining mukammalligi mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini taʼminlashda asosiy institutsional omillardan biridir. Mahalliy hokimiyat organlariga berilgan vakolatlarning kengligi ularning iqtisodiy va moliyaviy siyosatni mustaqil yuritish imkoniyatlarini belgilaydi. Shu bilan birga, qonunchilikda mahalliy darajadagi daromad manbalarini mustahkamlash va ularni boshqarish mexanizmlarining aniq belgilanishi muhimdir.

Soliq siyosatining moslashuvchanligi ham hududiy rivojlanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hududlarning oʻziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda differensial soliq stavkalarini qoʻllash iqtisodiy faollikni ragʻbatlantiradi. Bu esa soliq bazasining kengayishiga va budjet tushumlarining ortishiga olib keladi.

Mahalliy budjetlarning shaffofligi va hisobdorligi davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda muhim rol oʻynaydi. Ochiq budjet tizimi aholining budjet jarayonlarida ishtirokini kengaytiradi va jamoatchilik nazoratini kuchaytiradi. Bu esa korrupsiya xavfini kamaytirib, mablagʻlardan maqsadli foydalanishni taʼminlaydi.

Moliyaviy nazorat tizimining samarali tashkil etilishi budjet mablagʻlaridan oqilona foydalanishni taʼminlaydi. Ichki va tashqi audit mexanizmlarining mavjudligi moliyaviy intizomni mustahkamlab, noqonuniy xarajatlarning oldini oladi.

Hududlar oʻrtasidagi iqtisodiy tafovutlar mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Rivojlangan hududlar yuqori daromad bazasiga ega boʻlsa, kam rivojlangan hududlar markaziy qoʻllab-quvvatlashga muhtoj boʻladi. Shu sababli hududlar oʻrtasidagi nomutanosiblikni kamaytirishga qaratilgan siyosat muhim ahamiyatga ega.

Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligi umumiy makroiqtisodiy barqarorlikni taʼminlashda muhim omil hisoblanadi. Moliyaviy jihatdan mustaqil hududlar iqtisodiy oʻsishning barqaror manbai boʻlib xizmat qiladi va davlat iqtisodiyotining umumiy rivojlanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytganda, mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlash ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, u iqtisodiy, institutsional va boshqaruv omillarining o'zaro uyg'unligini talab etadi. Ushbu yo'nalishda kompleks yondashuvni qo'llash, ya'ni tadbirkorlikni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish, qonunchilik bazasini takomillashtirish va boshqaruv samaradorligini oshirish orqali mahalliy budjetlarning barqaror moliyaviy mustaqilligiga erishish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Musgrave R.A. *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. – New York: McGraw-Hill, 1959. – 628 p.
2. Oates W.E. *Fiscal Federalism*. – New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972. – 256 p.
3. Buchanan J.M. *Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice*. – Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1967. – 224 p.
4. Tiebout C.M. “A Pure Theory of Local Expenditures” // *Journal of Political Economy*. – 1956. – Vol. 64, No. 5. – P. 416–424.
5. Shah A. *Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies: Progress, Problems, and the Promise*. – Washington: World Bank, 2004. – 48 p.